

L'INTELLIGENCE TERRITORIALE ET LA RÉSILIENCE URBAINE : DÉFIS ET PERSPECTIVES POUR LES VILLES MAROCAINES

Mariame CHAHBI [1], Salssabila BENAMAR[2], Lamiae MOUJOURD [3]

[1] Directrice des études, Enseignant Chercheur- Ecole Supérieure d'Architecture de l'UIR, Rabat, Maroc
mariame.chahbi@uir.ac.ma

[2] Architecte chargée d'enseignement- Ecole Supérieure d'Architecture de l'UIR, Doctorante LITOPAD,
à l'Université Mohammed V de Rabat salsabila.benamar@uir.ac.ma

[3] Architecte, chargée d'enseignement- Ecole Supérieure d'Architecture de l'UIR, Doctorante au Centre D'études
Doctorales de l'Ecole Nationale d'Architecture de Rabat (CeDOC), Maroc Lamiae.moujoud@uir.ac.ma

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14172201>

Résumé

Au cours des dernières décennies, le monde a pris conscience sur l'impact du changement climatique directe sur nos villes, les menaçant. En étant en expansion rapide et continue, les agglomérations urbaines dans les pays en développement, sont fortement confrontées à ce changement faisant face à des risques alarmants, : vagues de chaleur, inondations, pollution, sécheresse, etc. Elles sont aussi fortement menacées en raison de leur forte densité, du manque de canaux de drainage adéquats, de la concentration de déchets liquides et solides, habitat informel et de l'expansion urbaine sur des sites à risque. Indépendamment de l'intensité et de la fréquence de ces risques, sans une réelle intervention urgente et efficace des gouvernements locaux, la situation ne peut que s'aggraver. Face à cela, les chercheurs utilisent de plus en plus les villes comme espaces d'expérimentation pour créer et tester de nouvelles formes d'infrastructures urbaines qui soient plus adaptées, flexible et plus résilientes.

La plupart de la revue de littérature sur le sujet adopte un vocabulaire général et très large, cette recherche vise tout d'abord à cerner les points théoriques et pratiques de la résilience urbaine en tenant compte de sa complexité et de son interdisciplinarité. Elle vise aussi à explorer la gestion des risques liée au climat dans le contexte urbain marocain et surtout mettre en avant le concept de l'adaptation planifiée et indépendante en raison de renforcer (ou créer) la résilience aux changements environnementaux. Ce travail étudie aussi le rôle que doit assurer la gouvernance urbaine marocaine pour arriver à un contrôle externe adéquat et adapté au contexte marocain. Il étudie aussi les liaisons entre l'adaptation au climat, la résilience, la pauvreté et la vulnérabilité de la population urbaine dans un pays en cours de développement qu'est le Maroc. Un cadre analytique sera effectué sur la base de la revue de littérature sur la gouvernance urbaine et sur la base de données empiriques, l'objectif est de définir des paramètres clés (décentralisation et autonomie, inclusion, participation, flexibilité) qui nous permettront d'évaluer et d'estimer le degré de résilience climatique en raison de la renforcer et de baisser au maximum la vulnérabilité territoriale face aux contraintes environnementaux et sanitaires. La discussion portera sur ce cadre analytique résultant évaluant la résilience des villes objets d'études et facilitant ainsi la planification future de villes, plus flexibles et plus résilientes.

Mots clés : Résilience, intelligence territoriale, gouvernance urbaine, changement climatique, adaptation.

Introduction

Au cours des dernières années, le monde a pris conscience sur le besoin d'adaptation au changement climatique ayant un impact direct sur nos villes. Dans le domaine de l'urbain, il y a eu un intérêt particulier aux sujets liés à la résilience à la flexibilité et au besoin d'adaptabilité aux différents contextes climatiques. Certes, l'idée de concevoir des milieux urbains interactives, sensibles et capables à s'adapter à plusieurs environnements est sans contredit, une idée attrayante.

L'intelligence territoriale, comme approche innovante permettant d'apporter aux décideurs publics les informations stratégiques et utiles au développement territorial pour façonner une ville résiliente assurant la protection de l'environnement.

Le monde aujourd'hui a pris conscience de l'impact du changement climatique directe sur nos villes, les menaçant. Face à cette situation, des mesures d'urgence doivent être prises dans les années à venir, pour protéger ce qui reste encore à protéger.

Lorsque nous abordons le concept d'intelligence territoriale, nous faisons référence à un ensemble d'outils d'aménagement du territoire. Il s'agit d'une approche adaptée à un territoire en constante évolution et caractérisé par une grande complexité, encadrée par une vision, une logique et une politique gouvernementale bien définie. Cette étude vise à mettre en avant le concept de l'adaptation planifiée et autonome en se basant sur des outils d'intelligence territoriale en raison de renforcer la résilience aux changements environnementaux.

Quel modèle pour la gouvernance urbaine marocaine face aux défis environnementaux lié au changement climatique et quel rôle doit-elle assurer pour arriver à un contrôle adéquat adapté au contexte local ?

« Il est clair que c'est dans les villes où la bataille pour la durabilité sera gagnée ou perdue » déclaration du vice-secrétaire général de l'ONU, 2017¹.

Cette bataille pour la durabilité c'est une bataille mondiale aussi de lutte contre les changements climatiques (vagues de chaleur, inondations, pollution, sécheresse, etc.).

Une population urbaine en augmentation continue, suivi d'un étalement urbain bien évidemment, Les villes consomment plus de 75% de l'énergie, et sont la principale source d'émission de gaz à effet de serre².

Le changement climatique est général et global, mais son impact se ressent à l'échelle locale. La cartographie thématique planétaire et régionale et les statistiques pluviométriques régionales et locales contribuent à appuyer la certitude que nous traversons une période de changements climatique. Un exemple concret de cette période réside dans la raréfaction des ressources en eau. Les données présentées dans la 3ème Communication Nationale du Maroc en 2016, indiquent que les ressources en eau, en particulier les bassins hydrographiques, ont subi des baisses significatives par rapport à 1990. Il est prévu qu'une situation de pénurie d'eau soit observée entre 2020 et 2050, soulignant ainsi l'urgence de mesures d'adaptation et d'atténuation pour faire face à ces enjeux pressants.

¹ déclaration du vice-secrétaire général de l'ONU, 2017

• ² « des bâtiments sûrs et durables pour renforcer la résilience urbaine évaluation du cadre réglementaire marocain pour la prévention des risques dans l'aménagement du territoire et de la construction »

Fig.1 : Représentation de la projection de la disponibilité en eau moyenne (mètres cubes par habitant par an) issue de l'extrapolation des résultats des scénarios optimiste et pessimiste à partir de deux bassins.³

Par ailleurs, il est constaté une hausse des températures. À partir des années 60, les prévisions indiquent une tendance à l'augmentation des températures moyennes annuelles de 0,5 à 1°C d'ici 2050 et 2080 pour le scénario "optimiste", tandis que dans le scénario "pessimiste", une augmentation de 4 à 5°C, allant même jusqu'à 7°C, est anticipée d'ici 2100. (3ème Communication Nationale, Maroc, 2016).

1. UN CHANGEMENT CLIMATIQUE INÉVITABLE AU MAROC

Le Maroc, tel qu'identifié par le GEIC⁴ dans son 4ème rapport en 2007, se trouve parmi les pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Ces effets se manifestent de manière de plus en plus préoccupante, affectant directement les ressources en eau et la production agricole du pays. Parmi les principaux impacts du changement climatique sur le Maroc, à citer :

- L'augmentation moyenne des températures, qui a des conséquences significatives sur les régimes climatiques du pays.
- Des modifications dans le régime des précipitations, avec des variations dans la distribution saisonnière des pluies et une incidence directe sur l'agriculture.
- L'élévation du niveau de la mer, menaçant les zones côtières du pays.
- La fréquence accrue de sécheresses et la raréfaction des ressources en eau, qui mettent en péril l'approvisionnement en eau douce.
- Les inondations et tempêtes, qui posent des risques pour les infrastructures et la sécurité des populations.

En outre, le Maroc est également exposé à d'autres phénomènes climatiques tels que des vagues de froid et des vents violents, qui ajoutent une dimension supplémentaire aux défis climatiques auxquels le pays est confronté.

2. GOUVERNANCE CLIMATIQUE TERRITORIALE ET PLANS D'ACTION

Il est pertinent, dans ce contexte, de fournir une vue d'ensemble de la gouvernance actuelle des changements climatiques (CC) au Maroc. La gouvernance climatique territoriale au Maroc s'inscrit dans une démarche proactive visant à atténuer les effets des changements climatiques et à promouvoir la protection de l'environnement, le développement durable et la résilience des territoires marocains. Elle repose sur des plans d'action soigneusement élaborés, qui intègrent

³ 3ème communication nationale, Maroc 2016 d'après Sinan M, et Belhouji A, 2015

⁴ Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Évolution du Climat

des mesures spécifiques pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la gestion durable des ressources naturelles et l'adaptation aux impacts du climat. Parmi ses plans d'action on note :

Le Plan National de lutte contre le Réchauffement Climatique (PNRC)⁵ englobe un portefeuille d'actions gouvernementales conçues pour lutter contre le changement climatique ne se limitant pas uniquement à des mesures nationales, il sert également de catalyseur pour initier une dynamique territoriale de lutte contre le changement à travers les **Plans Territoriaux contre le Réchauffement Climatique (PTRC)** qui reposent sur une analyse approfondie des vulnérabilités et des risques environnementaux.

Les Observatoires Régionaux de l'Environnement et du Développement Durable (OREDD) jouent un rôle essentiel en produisant annuellement des rapports sur l'état de l'environnement au niveau régional. Ils effectuent un suivi continu de l'état de l'environnement, gèrent des données environnementales essentielles, et renforcent la prospective pour faciliter la prise de décisions en matière d'environnement et de développement durable.

Parallèlement, le **Plan Maroc Vert**⁶ propose des mesures visant à modifier les pratiques agricoles, telles que l'utilisation de semences sélectionnées et le choix de variétés adaptées au climat. De plus, il renforce la capacité d'adaptation des populations rurales vulnérables au changement climatique en identifiant et en développant des options techniques, institutionnelles et politiques appropriées.

Ces actions ont pour objectifs de :

- Renforcer les orientations sectorielles liées à l'adaptation aux changements climatiques, à la réduction de leurs impacts, et à l'amélioration de la résilience des écosystèmes face à ces transformations environnementales.
- Mettre en œuvre une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) axée sur l'intégration de nouvelles technologies. Un exemple concret est l'exécution de projets d'énergie solaire et éolienne qui permettra au Maroc de réaliser des économies annuelles importante.
- Développer des initiatives qui attirent des opportunités de financement, de transfert de savoir-faire technologique, et de développement des compétences encouragé par la collaboration étrangère.

Cependant, il est important de noter que les plans actuels n'atteignent pas le même niveau de transversalité que ceux que l'on observe dans certains pays développés, où la gouvernance des CC englobe tous les niveaux de l'administration publique ainsi que la majorité des secteurs concernés. Le gouvernement marocain doit ainsi intégrer des principes de gouvernance multiniveaux dans ses plans, stratégies et programmes. Il est impératif d'inclure les régions et les municipalités dans la stratégie gouvernementale, tout en les responsabilisant en fonction des défis climatiques qui leur sont propres. De plus, il est essentiel d'améliorer l'intégration des parties prenantes, de la communauté scientifique et de la population dans le processus d'élaboration des politiques publiques liées au climat au Maroc.

Actuellement, les départements ministériels élaborent indépendamment un éventail de mesures transversales, comprenant des activités fonctionnelles et opérationnelles de gouvernance dans le cadre de la lutte contre les CC. Cependant, il est indéniable que la société civile reste largement exclue de ces efforts.

⁵ *Plan national de lutte contre le réchauffement climatique (PNRC) élaboré par le Maroc présenté à la 15eCdP, à Copenhague, en 2009*

⁶ *PLAN MAROC VERT a pour objectif de définir les Politiques Agricoles de long terme au Maroc en plaçant le secteur agricole au cœur de l'économie nationale.. Sous la supervision du Ministère de l'Agriculture*

3. LES ATTRIBUTS CLES D'UNE BONNE GOUVERNANCE URBAINE

Cette évaluation est basée sur un cadre analytique développé par (Mehta,1998) qui considère les attributs clés de bonne gouvernance urbaine. Selon cette étude, la construction de villes résilientes face au changement climatique exige que les gouvernements urbains incarnent certaines caractéristiques fondamentales, à savoir :

Décentralisation et autonomie : se disposer d'une certaine décentralisation administrative et d'une autonomie pour prendre des décisions et mettre en œuvre des mesures adaptées aux défis climatiques locaux. Notamment lorsqu'il s'agit de la gestion des catastrophes.

Responsabilité et transparence : La réalisation d'un développement urbain résilient au climat repose sur un système municipal qui entretient une relation de responsabilité envers ses citoyens, et est ouvert en termes de gestion financière, le respect des politiques administratives.

Adaptabilité et flexibilité : Les gouvernements urbains doivent démontrer une capacité à réagir rapidement aux défis climatiques en ajustant leurs politiques et leurs plans en fonction des évolutions environnementales. La flexibilité est essentielle pour s'adapter et résilier face aux chocs et stress climatiques incertains reposant sur un système de gouvernance qui peut répondre rapidement aux besoins émergents et anticiper les catastrophes par une prise de décisions flexibles et adaptatives.

Participation et inclusion

L'objectif de l'approche participative est d'engager les acteurs locaux dans le processus décisionnel, contrairement à la tradition où l'administration publique considère généralement que le pouvoir de décision appartient au financier. Il est important de promouvoir la participation des acteurs locaux, y compris les financeurs, les décideurs, les experts et les chercheurs, à toutes les étapes, de la conception à l'évaluation des actions. Il est également essentiel d'inclure les usagers des actions, c'est-à-dire les citoyens, bien que cela puisse être difficile dans un contexte politique fortement centralisé.

Il convient de noter que la participation repose sur la communication, le partage d'informations et l'accessibilité à ces informations, soulignant ainsi l'importance de l'accès aux technologies de l'information en tant que vecteur puissant de la participation. En outre, il est essentiel d'intégrer la population vulnérable et les groupes marginalisés dans le processus décisionnel et politique notamment les habitants des quartiers informels et les migrants subsahariens, Cela est particulièrement crucial pour les résidents des quartiers informels exposés aux risques sanitaires, à la pollution et aux inondations, car ce sont les citoyens les plus exposés aux impacts climatiques majeurs.

4. CONSTATS LIÉS AU CONTEXTE MAROCAIN SELON LES ATTRIBUTS CLES DE LA GOUVERNANCE URBAINE

Dans le contexte des villes marocaines, nous examinons des constats à la lumière des attributs clés de la gouvernance. Ces constats mettent en évidence les défis et les opportunités qui se présentent dans le cadre de la gouvernance urbaine au Maroc, en mettant particulièrement l'accent sur la gestion des enjeux climatiques, la participation des acteurs locaux et la prise de décision inclusive.

DÉCENTRALISATION ET AUTONOMIE	RESPONSABILITÉ ET TRANSPARENCE	FLEXIBILITÉ ET ADAPTABILITE	PARTICIPATION ET INCLUSION
• L'autonomie financière est limitée, et les ressources	• La transparence et l'accès à l'information font défaut.	• La gestion actuelle fait preuve d'une réactivité	La participation de la société civile est insuffisante et entravée par diverses

<p>sont centralisées au profit des métropoles.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le processus de décentralisation et de déconcentration est en cours, caractérisé par une évolution progressive. La promotion de la régionalisation avancée est encouragée tout en maintenant le principe de l'État unitaire. 	<ul style="list-style-type: none"> Le système de gouvernance actuel est considéré comme insuffisant et inadapté aux besoins et aux impératifs de la ville durable. 	<p>limitée face aux chocs et aux catastrophes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il est impératif d'améliorer l'adaptabilité en matière de gestion de crise, notamment en ce qui concerne la gestion de l'état d'urgence sanitaire. La lutte contre l'habitat clandestin et insalubre est un enjeu majeur, et le programme national "villes sans bidonvilles" doit être renforcé pour y répondre de manière plus efficace. 	<p>contraintes, limitant son rôle dans la consultation, la concertation et l'évaluation des programmes liés à la gouvernance locale.</p> <ul style="list-style-type: none"> Les préoccupations de la ville marocaine ne tiennent pas suffisamment compte de la population vulnérable, y compris les migrants. Une véritable mixité sociale fait défaut.
<ul style="list-style-type: none"> Faible expérience en matière de prévention et de préparation face aux enjeux et aux défis environnementaux. Insuffisance d'institutions et d'infrastructures adaptées pour faire face aux aléas climatiques. Niveau d'investissement financier limité dans la préservation de l'eau, la gestion des inondations et la prévention des catastrophes naturelles. Absence d'un programme éducatif sur l'urbanité. Déficit en matière d'innovation, de recherche et de développement. 			

Tableau.1 : Constats liés au contexte marocain selon les attributs clés de la gouvernance urbaine

La notion de participation et d'inclusion repose essentiellement sur la communication, le partage d'informations et l'accessibilité à celles-ci, ce qui implique directement l'accès aux technologies de l'information. En ce sens, elle est étroitement liée à l'idée d'intelligence territoriale, qui se fonde sur le développement de l'information et met particulièrement l'accent sur le principe de participation.

5. L'INTELLIGENCE INFORMATIONNELLE ET LE POTENTIEL DU SELF DATA

Ces dernières années, l'intelligence artificielle (IA) a connu une croissance exponentielle de ses capacités, offrant la possibilité de transformer fondamentalement nos villes et nos sociétés. L'intelligence informationnelle, notamment l'IA, offre la possibilité de créer de nouvelles solutions pour résoudre des défis locaux tels que la mobilité, la transition énergétique et la gestion de crises. Le self data permet aux citoyens de récupérer leurs propres données personnelles pour les réutiliser, plaçant les habitants au cœur des décisions concernant leur territoire, tout en offrant des avantages importants aux collectivités.

Grâce aux progrès des technologies informatiques modernes, il est désormais possible d'adopter de nouvelles stratégies de planification urbaine en utilisant des outils et des données numériques qui intègrent diverses approches paramétriques. Cette proposition présente divers exemples d'outils et de techniques innovants pour la conception et la planification urbaine, adaptés aux développements urbains à grande échelle dans des environnements densément peuplés. Ces approches visent à atteindre quatre objectifs majeurs : l'inclusivité, l'automatisation, la flexibilité et l'adaptabilité. Les interventions paramétriques peuvent être mises en œuvre à différentes étapes du développement urbain, de l'analyse à la planification et à la réévaluation.

6. VISION STRATÉGIQUE : TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES MAROC

La vision stratégique pour la transformation numérique des territoires vise à stimuler des approches innovantes dans le développement de villes intelligentes, connectées, efficaces et inclusives. Cependant, pour mettre en œuvre ces initiatives, il est essentiel de concevoir et de maîtriser en priorité l'infrastructure numérique et le processus de dématérialisation. Le

développement urbain et numérique doit être envisagé de manière intégrée, avec une participation active des départements ministériels, des collectivités locales et des citoyens. Les principales initiatives en cours comprennent :

- La création du **Schémas Directeur de Transformation Numérique des Villes (SDTN)**, qui visent à établir une vision pratique et opérationnelle de la numérisation des territoires en coordination avec les ressources des villes.
- La création du **Géoportail national des documents d'urbanisme** qui est mis en place pour offrir une plateforme numérique interactive et cartographique regroupant l'ensemble des documents d'urbanisme homologués, offrant un accès gratuit aux informations urbanistiques pour les citoyens.
- **La dématérialisation des procédures d'urbanisme** est une autre initiative majeure, impliquant la mise en place de plateformes technologiques et de services en ligne liés aux Agences Urbaines, couvrant des aspects tels que la note de renseignements, la pré-instruction et l'instruction en ligne, le paiement électronique, la consultation en ligne, la prise de rendez-vous en ligne, le dépôt électronique, les requêtes, etc.
- La création d'un **Système de Veille Territoriale Partagé** vise à acquérir une connaissance exhaustive des territoires, en développant un Système d'Information Géographique (SIG) spécialisé dans les indicateurs de performance urbaine, afin de faciliter la gestion, la surveillance, l'analyse, la synthèse et la prise de décision en matière de politique urbaine.

Conclusion

Dans l'optique de promouvoir un développement durable et de faire face aux défis environnementaux contemporains, plusieurs orientations et pistes d'actions se dégagent. Tout d'abord, il est impératif d'établir une confiance mutuelle au sein de la communauté, favorisant une vision partagée du territoire ancrée dans des valeurs communes et des intérêts partagés. Cette dynamique positive et participative constitue le socle sur lequel peut s'épanouir une gestion environnementale efficace.

La promotion de la transversalité émerge comme une nécessité, impliquant une approche multi-niveau dans les plans d'action. Cela vise à améliorer l'efficacité à tous les échelons et dans tous les domaines liés à l'environnement en intégrant tous les acteurs concernés. L'inclusion de perspectives diverses et la collaboration entre les parties prenantes sont cruciales pour aborder de manière holistique les problématiques environnementales.

L'accélération de la mise en œuvre du Plan National de Lutte contre le Réchauffement Climatique est une priorité, avec une vigilance particulière sur l'allocation adéquate des ressources nécessaires pour la prévention et la protection contre les risques climatiques. Il s'agit d'une étape incontournable pour atténuer les impacts du changement climatique et construire une résilience face à ses conséquences.

Renforcer l'appropriation de la gouvernance environnementale par les acteurs politiques est également essentiel. En faisant de la protection de l'environnement une priorité partagée, il devient possible de mobiliser des efforts coordonnés pour relever les défis écologiques. Cela nécessite un engagement continu des décideurs politiques à tous les niveaux.

L'établissement d'une base de données environnementales exhaustive, fiable et dynamique, avec des procédures d'accès à l'information conformes au droit à l'information, constitue une fondation solide pour informer les décisions et éclairer les actions. La transparence et l'accès à l'information sont des piliers de la démocratie environnementale, permettant une participation informée de la société civile.

Enfin, le développement de stratégies fondées sur l'importance de l'Intelligence Territoriale se présente comme un moteur du développement durable et de la bonne gouvernance. Cela

garantit une approche éclairée et adaptative, plaçant la préservation de l'environnement au cœur des décisions territoriales.

En adoptant ces orientations et en suivant ces pistes d'actions, il devient possible de forger un avenir plus durable, où la protection de l'environnement est une préoccupation partagée et intégrée à tous les niveaux de la société et de la gouvernance.

BIBLIOGRAPHIE

- Boubakour, M. (2018). *Intelligence territoriale et/ou territoire intelligent face aux défis de la mobilité durable : Cas d'expérimentation d'une démarche participative citoyenne à Loos-en-Gohelle.*
- Bulkeley, H., & Tuts, R. (2013). *Understanding urban vulnerability, adaptation, and resilience in the context of climate change.*
- Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., Garrabou, J., Gattuso, J.-P., Iglesias, A., Lange, M. A., Lionello, P., Llasat, M. C., Paz, S., Peñuelas, J., Snoussi, M., Toreti, A., Tsimplis, M. N., & Xoplaki, E. (2020). *Climate change and interconnected risks to sustainable development in the Mediterranean.*
- Christopherson, S., Michie, J., & Tyler, P. (2010). *Regional resilience: theoretical and empirical perspectives.*
- Conseil Economique, Social et Environnemental (2017). *Réussir la transition vers des villes durables.*
- Girardot, P. (2004). *Intelligence territoriale et participation, TIC et territoires, quel développement.*
- ISCAE (2019). *La Régionalisation Avancée au Maroc - Nouveaux Apports.* Master Spécialisé en Management des Villes et des Territoires.
- Konrad-Adenauer-Stiftung (2014). *Environnement et Changement Climatique au Maroc : Diagnostic et Perspectives.*
- MNSSD (2013). *Développement d'un concept d'Indice de Vulnérabilité au Changement Climatique et Environnementale au Niveau Régional.* Département du développement durable (MNSSD), Région Moyen-Orient et Afrique du Nord.
- Woloszyn, F., Quenault, M., & Faburel, N. (2017). *Territorial intelligence of vulnerability systems: A transitional viewpoint of sustainable development.*